

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

**НОТАРИАТ
В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРАВ**

Материалы Международной
научно-практической конференции
(23 марта 2022 г.)

Москва
2022

УДК 349
ББК 67.405
Н85

Рецензенты:

Бегичев Александр Валерьевич — профессор кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института Российского университета дружбы народов (РУДН), нотариус г. Москвы, доктор юридических наук, доцент;

Макаров Антон Петрович — частный нотариус города Москвы, преподаватель факультета Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС, кандидат юридических наук.

Ответственные редакторы:

Михайлова Екатерина Владимировна — главный научный сотрудник сектора процессуального права Института государства и права РАН, доктор юридических наук, доцент;

Корсик Константин Анатольевич — заведующий кафедрой нотариата Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), президент Федеральной нотариальной палаты, президент Московской городской нотариальной палаты, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент.

Н85 **Нотариат в системе защиты социально-экономических прав:** сб. научных трудов / Материалы Международной научно-практической конференции (23 марта 2022 г.); отв. ред. Е.В. Михайлова, К.А. Корсик. — Электрон. дан. (2 Мб). — М.: Институт государства и права РАН, 2022. — Системные требования: процессор Pentium-II; память 256 Мб ОЗУ; Windows 98/2000. — ISBN 978-5-8339-0213-4. — Текст : электронный. Размещено на www.igpran.ru.

Предлагаемый сборник подготовлен по материалам Международной научно-практической конференции «Нотариат в системе защиты социально-экономических прав», которая состоялась в Институте государства и права РАН 23 марта 2022 года. В сборнике представлены статьи ведущих ученых ИГП РАН, специализирующихся в данных вопросах, ведущих отечественных и зарубежных ученых — представителей академических институтов и образовательных организаций России и зарубежных стран, государств Евразийского экономического союза, молодых учёных, а также представителей нотариата, органов государственной власти и правоохранительных органов, практикующих юристов и предпринимателей. В статьях, представленных участниками конференции, рассмотрены наиболее актуальные вопросы совершенствования законодательства о нотариальной деятельности и перспективы развития института нотариата в современных социально-экономических условиях, особенности электронного взаимодействия нотариусов и государственных информационных систем, рассматриваются основы профессиональной деятельности нотариусов в свете изменений Конституции 2020 года и другие.

Сборник может быть полезен для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов, научных и практических работников, нотариусов, широкого круга читателей, интересующихся проблемами нотариата.

Минимальные системные требования: процессор Pentium-II; память 256 Мб ОЗУ; Windows 98/2000.

ISBN 978-5-8339-0213-4

© Институт государства и права РАН, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В.Х. Сейтимова.</i> Приветственное слово к участникам конференции	10
<i>V.Kh. Seitimova.</i> Welcoming speech to the participants of the conference.	10
<i>А.Б. Карлин.</i> Проблемы совершенствования законодательного регулирования нотариальной деятельности	12
<i>A.B. Karlin.</i> Problems of improving the legislative regulation of notarial business.	12
<i>К.А. Корсик.</i> Нотариат в современных социально-экономических условиях: перспективы развития	18
<i>K.A. Korsik.</i> Notaries in modern socio-economic conditions: development prospects	18
<i>Е.В. Виноградова.</i> К вопросу об участии нотариусов в реализации конституционного права на квалифицированную юридическую помощь	25
<i>E.V. Vinogradova.</i> On the question of the participation of notaries in the implementation of the constitutional right to qualified legal assistance.	25
<i>Е.В. Михайлова.</i> К вопросу о правовой природе российского нотариата и его отраслевой принадлежности.	34
<i>E.V. Mihailova.</i> To the question of the legal nature of the Russian notary and its industry affiliation	34
<i>А.Б. Жанабиллова.</i> Правовые вопросы электронного взаимодействия нотариусов и государственных систем	43
<i>A.B. Zhanabilova.</i> Legal issues of electronic interaction of notaries and state systems	43
<i>Л. Мурадян.</i> Удостоверение юридических фактов и электронные договоры в Республике Армения	53
<i>L. Muradyan.</i> Certification of legal facts and electronic contracts in the Republic of Armenia	53
<i>Н.В. Летова.</i> Проблемы применения положений Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в нотариальной практике	58
<i>N.V. Letova.</i> Problems of application of the provisions of the Federal law No. 256-FL «On additional measures of state support for families with children» in notarial practice	58
<i>Д.Р. Ашуров.</i> Нотариат Узбекистана в системе защиты социально-экономических прав	66
<i>D.R. Ashurov.</i> Uzbekistan notarial system in the protection of socioeconomic rights and the peculiarities of making real estate transactions.	66
<i>Л.П. Грекова.</i> Новые нотариальные действия в семейных и связанных с ними правоотношениях. Семейные соглашения в нотариальной практике нотариусов Республики Беларусь.	73
<i>L.P. Grekova.</i> New notarial actions in family and related legal relations. Family agreements in notary practice of notaries of the Republic Of Belarus.	73

<i>Г.М. Иванникова.</i> Функции нотариуса Беларуси в области доверительного управления наследственным имуществом	83
<i>G.M. Ivannikova.</i> Functions of a notary of Belarus in the field of trust management of heritage property	83
<i>А.В. Бегичев.</i> Правозащитная деятельность нотариата при удостоверении медиативного соглашения	97
<i>A.V. Begichev.</i> Right protection activities of a notary at certification of a mediation agreement	97
<i>В.В. Долинская.</i> Тенденции и проблемы развития нотариальных услуг в социальной сфере и сфере бизнеса.	102
<i>V.V. Dolinskaya.</i> Trends and problems in the development of notary services in the social and business sphere.	102
<i>А.Б. Чиканьева.</i> Исполнительная надпись нотариуса (проблемы реализации).	113
<i>A.B. Chikanayeva.</i> Notary's executive inscription (problems of implementation)	113
<i>С.Ю. Чуча.</i> Права и обязанности нотариуса в сфере труда	123
<i>S.U. Chucha.</i> Rights and obligations of a notary in the field of labor	123
<i>С.В. Лазарев.</i> Возможности дифференциации процедуры рассмотрения дел особого производства	130
<i>S.V. Lazarev.</i> Possibilities of differentiation of special proceedings proceedings.	130
<i>И.В. Перевалова.</i> Частно-правовые и публично-правовые начала в деятельности нотариата в сфере корпоративных отношений	138
<i>I.V. Perevalova.</i> Private law and public law elements in notary practice in the sphere of corporate relations	138
<i>А.В. Грибанов.</i> Роль нотариата в защите прав участников гражданского оборота в континентальной и англосаксонской системах права на современном этапе	142
<i>A.V. Gribanov.</i> The role of the notary in protection of the rights of participants in civil law relationship in the continental and anglo-saxon legal systems at the present stage	142
<i>С.Ю. Макаров.</i> Проблемы удостоверения завещаний лиц, находящихся в стационарных медицинских организациях	150
<i>S.Yu. Makarov.</i> Problems of certification of wills of persons in inpatient medical organizations	150
<i>А.И. Маркеев.</i> Основы профессиональной деятельности нотариусов в свете изменений Конституции РФ в 2020 году	157
<i>A.I. Markeev.</i> Fundamentals of professional activity of notaries in the light of amendments to the constitution of the Russian Federation in 2020.	157
<i>В.М. Редкоус.</i> Нотариальная тайна в законодательных актах о нотариате и нотариальной деятельности государств — участников СНГ	161
<i>V.M. Redkous.</i> Notarial secrecy in the legislative acts on the notary and notary activity of the CIS member states.	161

<i>Л.В. Борисова.</i> Особенности деятельности нотариусов и иных правозащитных органов в условиях пандемии COVID-19	179
<i>L.V. Borisova.</i> Peculiarities of the activities of notaries and other human rights enforcement authorities during the COVID-19 pandemic	179
<i>И.Н. Мельников, Е.И. Богданова.</i> Роль нотариата в совершении сделок с недвижимым имуществом в России, Германии и Франции	183
<i>I.N. Melnikov, E.I. Bogdanova.</i> The role of a notary in real estate transactions in Russia, Germany and France	183
<i>М.С. Нетесова.</i> Нотариальная деятельность в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19: опыт Китая и Соединенных Штатов Америки	192
<i>M.S. Netesova.</i> Notary activity in the context of the COVID-19 coronavirus pandemic: the experience of China and the United States Of America	192
<i>Т.В. Ефимова.</i> Практические аспекты нотариального удостоверения медиативных соглашений	196
<i>T.V. Efimova.</i> Practical aspects of notarization of mediation agreements	196
<i>Е.П. Путинцева.</i> Защита прав несовершеннолетних при наследовании	202
<i>E.P. Putintseva.</i> Protection of the rights of minors during inheritance	202
<i>Л.В. Саенко.</i> Охрана семейных прав и законных интересов в нотариальной деятельности: резервы результативности публичного и частноправового регулирования	208
<i>L.V. Saenko.</i> Protection of family rights and legitimate interests in notarial activity: reserves of effectiveness of public and private legal regulation	208
<i>А.В. Пушкина.</i> Нотариальная защита жилищных прав граждан	213
<i>A.V. Pushkina.</i> Notarial protection of housing rights of citizens	213
<i>Э.М. Нуриева.</i> Взаимосвязь гражданско-правовых норм с нормами нотариального права	218
<i>E.M. Nurieva.</i> The relationship of civil law norms with the norms of substantive law	218
<i>Т.В. Соколова.</i> Особенности правового статуса работодателя — частного нотариуса	222
<i>T.V. Sokolova.</i> Realization of labor rights of remote workers in the post-industrial information society	222
<i>М.Н. Панкова.</i> Особенности установления содержания норм иностранного права судами, нотариусами и иными правоприменительными органами	230
<i>M.N. Pankova.</i> Features of establishing the content of the norms of foreign law by courts, notaries and other law enforcement agencies	230
<i>И.А. Аникеева.</i> Электронные нотариальные действия: актуальность применения и перспективы развития	238
<i>I.A. Anikeeva.</i> Electronic notarial actions: relevance of application and development prospects	238
<i>А.А. Карцхия.</i> Нотариат в условиях цифровизации («электронный нотариат»)	256

<i>А.А. Kartschiya</i> . Notary's office in the conditions of digitalization («electronic notary's office»)	256
<i>Н.И. Соловяненко</i> . Правовые проблемы юридических действий и документов, представленных в электронной форме в машиночитаемом виде (машиночитаемая доверенность)	263
<i>N.I. Solovyankenko</i> . Legal problems of legal actions and documents submitted electronically in machine-readable form (machine-readable document)	263
<i>Е.А. Кириллова, Т.Э. Зулфугарзаде</i> . Совершенствование правового обеспечения цифровой системы нотариального управления доверием	268
<i>E.A. Kirillova, T.E. Zulfugarzade</i> . Improving the legal support of the digital system of notarial trust management	268
<i>К.А. Лебедь</i> . Нотариальные действия и судебные акты в условиях информатизации общества	273
<i>K.A. Lebed</i> . Notarial actions and judicial acts in the conditions of informatization of society	273
<i>А.Г. Нуриев</i> . Принципы-реформаторы» современного нотариата: «гипер ответственность» и «цифровая трансформация»	276
<i>A.G. Nuriev</i> . “Principles-reformers” of the modern notary: “hyper responsibility” and “digital transformation”	276
<i>Д.Г. Ткаченко</i> . Нотариат в цифровую эпоху	281
<i>D.G. Tkachenko</i> . Notaries in the digital age	281
<i>Е.В. Кирсанова</i> . Новые принципы организации нотариата и нотариальной деятельности в условиях информатизации и цифровой трансформации.	289
<i>E.V. Kirsanova</i> . New principles for organizing notaries and notarial activities in the context of informatization and digital transformation	289
<i>С.А. Алексеева</i> . Цифровые возможности для участия в общем собрании общества с роль нотариуса: опыт зарубежных стран	296
<i>S.A. Alekseeva</i> . Digital opportunities for participation in a general meeting of shareholders and role of a notary: experience of foreign countries.	296
<i>Е.О. Лексакова</i> . Необходимость дополнения опцией дистанционных сделок без присутствия сторон по месту нахождения имущества	302
<i>Leksakova E.O.</i> The need to addition the option of remote transactions without the presence of the parties at the place of the property	302
<i>Н.В. Сучкова</i> . О некоторых обстоятельствах, препятствующих повышению востребованности нотариальных действий, совершаемых с использованием единой информационной системы нотариата	311
<i>N.V. Suchkova</i> . About some circumstances that prevent the increase in the demand for notarial actions performed using the unified information system of the notary	311
<i>И.А. Трофимец, А.А. Косарев</i> . Тенденция цифровизации нотариата в Королевстве Испания	319
<i>I.A. Trofimets, A.A. Kosarev</i> . The trend of digitalization of the notary in the Kingdom of Spain	319
Список авторов	327

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ НОТАРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ

Е.А. Кириллова, Т.Э. Зульфугарзаде

Аннотация. В работе приведены основные результаты проведенного научного исследования основных направлений совершенствования правового обеспечения нотариальной деятельности применительно к формированию системы нотариального управления доверием в цифровой среде, что позволит надлежащим образом защитить права собственников, выступающих в качестве формируемых технологиями искусственного интеллекта киберсущностей (киберлиц), в том числе, при наследовании цифровых прав (активов). Внесены также предложения по совершенствованию правового регулирования института поручителей, подтверждающих идентификацию и репутацию исследуемых киберлиц.

Ключевые слова: гражданское право, нотариат, кибернетический, доверие, блокчейн-технологии, искусственный интеллект.

IMPROVING THE LEGAL SUPPORT OF THE DIGITAL SYSTEM OF NOTARIAL TRUST MANAGEMENT

E.A. Kirillova, T.E. Zulfugarzade

Abstract. The article presents the main results of a scientific study of the main directions of improving the legal support of notarial activities in relation to the formation of a system of notarial trust management in the digital environment, which will properly protect the rights of owners acting as cybersubstantial entities formed by artificial intelligence technologies (cyber entities), including when inheriting digital rights (assets). Proposals have also been made to improve the legal regulation of the institution of guarantors confirming the identification and reputation of the cyber entity under study.

Key words: civil law, notary, cybernetic, trust, blockchain technologies, artificial intelligence.

Неуклонное развитие цифровых технологий, стимулирующих институты экономики свободного доступа, сопровождаемых внедрением криптовалютных активов, часть из которых в российской законодательстве получила название цифровых прав и ЦФА, что к сожалению не отражает всю совокупность такого рода прав и активов, объективно предопределяет необходимость совершенствования правового

2. *Гришаев С.П.* Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018. URL: <https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=e3QIlwSc5FDzeFIk&cacheid=2E4B687D51F212B-9FC85A18A4F083EE7&mode=splus&base=CMB&n=18601&rnd=EFD-390FEAC78687EF062781DCF30256D#WAZIlwSEp7EY853o> (дата обращения: 24.03.2022).

3. *Искендерова Я.Ю.* Цифровой нотариат // Нотариус. 2021. № 7. С. 3-6.

4. *Кириллова Е.А.* Роль нотариуса при наследовании цифровой валюты в Российской Федерации // Нотариус. 2021. № 7. С. 27-29.

5. *Синельникова В.Н.* Правосубъектность «электронное лицо»: в чем суть? // Закон и право. 2018. № 7. С. 187-189.

СПИСОК АВТОРОВ

Алексеева Светлана Александровна, аспирант кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), нотариус города Москвы, член комиссии по международным связям Московской городской нотариальной палаты.

Alekseeva Svetlana Aleksandrovna, postgraduate of the Department of business and corporate law of Moscow State Law University after O.E. Kutafin (MSLA), Notary of Moscow city, Member of a Commission on International Relations of Moscow City Notary Chamber.

Аникеева Ирина Александровна, нотариус Щелковского нотариального округа Московской областной Нотариальной Палаты, Член Комиссии Федеральной Нотариальной Палаты по имиджу, взаимодействию со средствами массовой информации и общественными организациями.

Anikeeva Irina Alexandrovna, notary of the Shchelkovsky notary district of the Moscow Regional Notary Chamber, Member of the Commission of the Federal Notary Chamber for image, interaction with the media and public organizations.

Ашуров Дилшод Рустамович, председатель Нотариальной палаты Республики Узбекистан.

Ashurov Dilshod Rustamovich, the Chairman of the Notary Chamber of the Republic Uzbekistan.

Бегичев Александр Валерьевич, профессор кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института Российского университета дружбы народов (РУДН), доктор юридических наук.

Begichev Alexander Valerievich, Full Professor of the Department of Civil Law and Civil Procedure and Private International Law, Law Institute, Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), Doctor of Law.

Борисова Лилия Владимировна, старший научный сотрудник сектора процессуального права Института государства и права РАН, кандидат юридических наук, доцент.

Borisova Lilia Vladimirovna, Senior researcher of the Procedural Law Department, Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences, PhD in Law, Associate Professor.

Виноградова Елена Валерьевна, ведущий научный сотрудник сектора конституционного права и конституционной юстиции Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор.

Vinogradova Elena Valerievna, leading research fellow of the Institute of State and Law of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor.

Грекова Лидия Петровна, нотариус Гомельского нотариального округа, член Методической комиссии Белорусской нотариальной палаты.

Grekova Lidia Petrovna, notary of the Gomel notary district, member of the Methodological Commission of the Belarusian Notary Chamber.

Грибанов Андрей Владимирович, доцент кафедры международного частного права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Российской Федерации, арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ, адвокат кандидат юридических наук, доцент.

Gribanov Andrey Vladimirovich, Associate Professor of International Private Law of the Russian Foreign Trade Academy of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation, Arbitrator of the ICAC at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, PhD in Law, Associate Professor.

Долинская Владимира Владимировна, профессор кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ, доктор юридических наук, профессор.

Dolinskaya Vladimira Vladimirovna, Professor of the Civil Law Department of Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Member of the Scientific Advisory Board of the Supreme Court of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor.

Ефимова Татьяна Владимировна, начальник юридического отдела Нотариальной палаты Свердловской области, медиатор.

Efimova Tatyana Vladimirovna, Head of Legal Department Notary Chamber of the Sverdlovsk Region, Mediator.

Жанабиллова Асель Булатказыевна, Председатель Республиканской нотариальной палаты Казахстана.

Zhanabilova Asel Bulatkaziyevna, The Chairman of the Republican Notary Chamber (Republic of Kazakhstan).

Иванникова Галина Михайловна, нотариус Минского городского нотариального округа, член Методической комиссии Белорусской нотариальной палаты.

Ivannikova Galina Mikhailovna, notary of the Minsk City Notary District, member of the Methodological Commission of the Belarusian Notary Chamber.

Карлин Александр Богданович, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.

Karlin Alexander Bogdanovich, Deputy Chairman of the Federation Council Committee of the Federal Assembly of the Russian Federation on constitutional legislation and state building, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation.

Карцхия Александр Амиранович, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, доктор юридических наук.

Kartskhiya Alexander Amiranovich, Professor of the Department of Civil Law Disciplines, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National University), Doctor of Laws.

Кириллова Елена Анатольевна, доцент кафедры гражданского права Юго-Западного государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

Kirillova Elena Anatolyevna, Associate Professor, Department of Civil Law Southwest State University, PhD in Law, Associate Professor.

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук, доцент.

Zulfugarzade Teymur El'darovich, Associate Professor, Department of Civil Law Disciplines Plekhanov Russian University of Economics, PhD in Law, Associate Professor.

Кирсанова Екатерина Васильевна, старший научный сотрудник центра научных исследований федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Все-российский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)».

Kirsanova Ekaterina Vasilievna, Senior Researcher, Center for Scientific Research of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia)».

Корсик Константин Анатольевич, заведующий кафедрой нотариата Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), президент Федеральной нотариальной палаты, президент Московской городской нотариальной палаты, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент.

Korsik Konstantin Anatolievich, Head of the Notaries Department, Kutafin Moscow State Law University (MSAL), President of the Federal Notary Chamber, President of the Moscow City Notary Chamber, Doctor of Law, Associate Professor.

Лазарев Сергей Викторович, судья Арбитражного суда Уральского округа, доцент кафедры гражданского процесса Уральского государственного юридического университета им. В. Ф. Яковлева, кандидат юридических наук.

Lazarev Sergey Viktorovich, a judge of the Commercial court of the Urals district, associate professor of the civil procedure department of the Urals State Law University in the name of V.F. Yakovlev, PhD in Law.

Лебедь Константин Александрович, старший научный сотрудник сектора процессуального права Института государства и права РАН, кандидат юридических наук.

Lebed Konstantin Alexandrovich, Senior researcher of the Procedural Law Department of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, PhD in Law.

Лексакова Екатерина Олеговна, нотариус г. Москвы, аспирант ИГСУ РАНГХиГС.

Lexakova Ekaterina Olegovna, notary of Moscow, post-graduate student of IPACS RANEPА

Летова Наталия Валерьевна, главный научный сотрудник сектора процессуального права Института государства и права РАН, доктор юридических наук.

Letova Natalia Valerievna, Chief Researcher of Procedural Law Sector of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law.

Лилит Мурадян, Президент Нотариальной палаты Республики Армении.

Lilit Muradyan, Chairman of the Notary Chamber of the Republic of Armenia.

Макаров Сергей Юрьевич, доцент кафедры нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат Адвокатской палаты Московской области, руководитель Практики по семейным и наследственным делам МКА «ГРАД», медиатор, советник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент.

Makarov Sergey Yurievich, senior lector of Kutafin Moscow State Law University (MSAL), advocate (Bar Chamber of Moscow Region), Head of Family and Hereditary Practice of MKA «GRAD», mediator, counselor of Federal Chamber of Advocates of the Russian Federation, PhD in Law, Associate Professor.

Маркеев Александр Иванович, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Новосибирского государственного университета экономики и менеджмента, кандидат юридических наук, доцент.

Markeev Alexander Ivanovich, associate Professor of the Department of Civil and Business Law of Novosibirsk State University of Economics and Management, PhD in Law, Associate Professor.

Мельников Иван Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, Костромской государственный университет.

Melnikov Ivan Nikolaevich, Kostroma State University, PhD in Law, Associate Professor.

Богданова Екатерина Ильинична, магистрант, Костромской государственной университет. **Bogdanova Ekaterina Ilyinichna**, master student, Kostroma State University.

Михайлова Екатерина Владимировна, главный научный сотрудник сектора процессуального права Института государства и права РАН, доктор юридических наук, доцент.

Mikhailova Ekaterina Vladimirovna, Chief Researcher of the Sector of Procedural Law of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Associate Professor.

Нетесова Маргарита Сергеевна, младший научный сотрудник сектора процессуального права Института государства и права РАН.

Netesova Margarita Sergeevna, Junior Researcher of the Procedural Law Sector of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences.

Нуриев Анас Гаптрауфович, руководитель аппарата Конституционного суда Республики Татарстан, кандидат юридических наук, доцент.

Nuriev Anas Gaptraufovich, Head of Staff of the Constitutional Court of the Republic of Tatarstan, PhD in Law, Associate Professor.

Нуриева Эльвира Марсовна, помощник нотариуса Казанского нотариального округа.

Nurieva Elvira Marsovna, assistant notary of the Kazan notary district.

Панкова Мария Николаевна, старший научный сотрудник сектора процессуального права Института государства и права РАН, кандидат юридических наук.

Pankova Maria Nikolaevna, Senior Researcher of the Sector of Procedural Law of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, PhD in Law.

Перевалова Ирина Викторовна, нотариус города Екатеринбург, президент Нотариальной палаты Свердловской области, кандидат юридических наук.

Prevalova Irina Viktorovna, Notary of the city of Yekaterinburg, President of the Notary Chamber of the Sverdlovsk Region, PhD in Law.

Путинцева Екатерина Павловна, нотариус города Нижнего Тагила и Пригородного района Свердловской области, член Правления Нотариальной палаты Свердловской области, кандидат юридических наук.

Putintseva Ekaterina Pavlovna, notary of the city of Nizhny Tagil and the Prigorodny district of the Sverdlovsk region, member of the Board of the Notary Chamber of the Sverdlovsk region, PhD in Law.

Пушкина Анна Викторовна, старший научный сотрудник сектора процессуального права Института государства и права РАН, кандидат юридических наук.

Pushkina Anna Victorovna, senior research fellow of the Sector of Procedural Law of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, PhD in Law.

Редкоус Владимир Михайлович, ведущий научный сотрудник сектора административного права и административного процесса Института государства и права Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор.

Redkous Vladimir Mikhailovich, Leading researcher of the Sector of Administrative Law and Administrative Process of the Institute of the State and Law, Russian Academy of Science, Doctor of Law, Professor.

Саенко Людмила Владимировна, доцент кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», кандидат юридических наук, доцент.

Saenko Lyudmila Vladimirovna, Associate Professor of the Department of Civil Law of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Saratov State Law Academy”, PhD in Law, Associate Professor.

Сейтимова Венера Хамитовна, Судья Суда Евразийского экономического союза, кандидат юридических наук.

Seitimova Venera Khamitovna, Judge of the Court of the Eurasian Economic Union, PhD in Law.

Соколова Татьяна Владимировна, младший научный сотрудник сектора процессуального права, научный сотрудник Междисциплинарного центра правовых исследований в области трудового права и права социального обеспечения Института государства и права РАН.

Sokolova Tatyana Vladimirovna, Junior Researcher of Procedural Law Sector, Researcher of Interdisciplinary Center for Legal Research in Labor Law and Social Security Law, Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences.

Соловяненко Нина Ивановна, старший научный сотрудник сектора процессуального права Института государства и права РАН, кандидат юридических наук.

Solovyankenko Nina Ivanovna, Senior Researcher, Department of Procedural Law, Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences, PhD in Law.

Сучкова Надежда Васильевна, доцент факультета права НИУ «Высшая школа экономики».

Suchkova Nadezhda Vasilievna, Associate Professor, Faculty of Law, National Research University Higher School of Economics.

Ткаченко Дмитрий Геннадьевич, преподаватель кафедры правовых дисциплин Московского экономического института.

Tkachenko Dmitry Gennadievich, Lecturer, Department of Legal Disciplines, Moscow Economic Institute.

Трофимец Ирина Александровна, Посольство Российской Федерации в Королевстве Испания, кандидат юридических наук, доцент.

Trofimets Irina Alexandrovna, Embassy of the Russian Federation in the Kingdom of Spain, PhD in Law, Associate Professor.

Косарев Александр Александрович, Директор ООО «Град-Сервис», юрист.

Kosarev Alexander Alexandrovich, Director of Grad-Service LLC, lawyer.

Чиканаева Айгуль Баиситовна, магистр права, сеньор-лектор Каспийского Общественного Университета, Высшая Школа права «Әділет».

Chikanayeva Aigul Baisitovna, Master of Law, Senior lecturer of the Caspian Public University, Higher School of Law «Adilet».

Чуча Сергей Юрьевич, главный научный сотрудник сектора процессуального права, руководитель Междисциплинарного центра правовых исследований в области трудового права и права социального обеспечения Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор.

Chucha Sergey Yurievich, Chief Researcher of the Sector of Procedural Law, Head of the Interdisciplinary Center for Legal Research in the Field of Labor Law and Social Security Law of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor.

Научное электронное издание

**НОТАРИАТ В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ**

Материалы Международной
научно-практической конференции
(23 марта 2022 г.)

Институт государства и права Российской академии наук
119019, Москва, ул. Знаменка, д. 10
Тел.: +7(495) 691-87-81
E-mail: igpran@igpran.ru

Подписано к использованию: 29.09.2022